

Шамрай В.Б.

*старший науковий співробітник
відділу фінансової політики,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки*

ПОЛІПШЕННЯ ТРИБОТЕХНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ

З урахуванням сучасного стану економіки України, що характеризується необхідністю раціонального використання ресурсів, зниження виробничих витрат та підвищення ефективності функціонування агропромислового комплексу, особливої актуальності набувають питання підвищення довговічності та надійності сільськогосподарської техніки. В умовах обмежених фінансових можливостей, зростання вартості матеріалів і енергоресурсів, а також потреби у зменшенні залежності від імпортних комплектуючих, пріоритетним є впровадження технологій, що забезпечують відновлення та зміцнення робочих поверхонь деталей з мінімальними витратами та максимальним економічним ефектом.

Багаточисельні дослідження показали, що найбільший вплив на властивості композиційних покриттів і відповідно зміцнюваних і відновлюваних робочих поверхонь деталей та робочих органів сільськогосподарських машин чинить склад композиційного покриття та спосіб його формування. Вибір способу формування композиційного покриття визначається умовами експлуатації сільськогосподарських машин, конструкцією деталі або робочого органу, їх матеріалом, складом композиційного покриття та його економічною доцільністю.

Виконаний літературний огляд способів зміцнення та відновлення композиційними покриттями дозволив сформулювати основні вимоги до технологічного процесу їх нанесення, яким відповідає метод електроіскрового легування.

Дискретний характер методу електроіскрового легування дозволив при нанесенні композиційних покриттів із твердих сплавів вирішити основне протиріччя - подолати їх крихкість, і тим самим забезпечити обмежене зростання напружень, що виключає когезійне розтріскування та адгезійне відшарування покриття і багаторазово підвищує міцність і довговічність зміцнюваних поверхонь.

Термін служби сільськогосподарських машин лімітують триботехнічні властивості їх деталей, а знос призводить до порушення агротехнічних вимог, і як наслідок - до зменшення врожайності.

Втрата працездатності деталей і робочих органів сільськогосподарських машин зв'язана з абразивним зносом, який складає 20%. Процес абразивного зношування в чистому вигляді зустрічається рідко, він являє собою суттєву частку загального процесу зношування.

Найбільш поширеними видами зношування робочих органів і деталей сільськогосподарських машин є абразивний та корозійно-механічний види зношування. Багаточисельні дослідження українських вчених Ляшенко Б.А., Клименко С.А., Черновола М.І. та ін. показали, що раціональним і економічно доцільним вирішенням проблеми забезпечення міцності, твердості, зносостійкості та триботехнічних властивостей деталей і робочих органів сільськогосподарських машин є застосування композиційних покриттів.

Вирішення поставленої проблеми пов'язане з вибором складу та способу формування композиційних покриттів. В якості матеріалу для нанесення зносостійких покриттів використовують композиційні матеріали з металевою матрицею, яка сумісно з армуючим наповнювачем рівномірно розподіляє напруження, забезпечує несучу здатність композиту і захищає наповнювач від механічних ушкоджень і окислення.

Наповнювачами в композиційних матеріалах служать дисперсні частинки тугоплавких фаз – оксидів і карбідів, основною функцією яких є зміцнення.

Абразивна зносостійкість композиційних матеріалів залежить від їх складу. Високою абразивною зносостійкістю володіють матеріали й покриття з мартенситно-аустенітною матрицею, зміцнені карбідною фазою.

Для підвищення триботехнічних властивостей використовуються різні методи нанесення композиційних покриттів: наплавленням, газотермічним напиленням, 19 електроіскровим легуванням, а також різні комбіновані методи.

Аналіз літературних джерел показав, що більшість методів нанесення композиційних покриттів альтернативні. Вибір способу формування композиційного покриття визначається умовами експлуатації сільськогосподарських машин, конструкцією деталі або робочого органу, їх матеріалом, складом композиційного покриття та його економічною доцільністю.

Виконаний літературний огляд способів зміцнення та відновлення деталей композиційними покриттями дозволив сформулювати основні вимоги до технологічного процесу їх нанесення, яким відповідає метод електроіскрового легування. Процес електроіскрового легування, який забезпечує формування покриттів дискретних по своїй природі, дозволяє формувати зносостійкі композиційні покриття різної суцільності на основі карбідів, оксидів, боридів, самофлюсуючих сплавів.

Покриття, отримані електроіскровим легуванням, утворюють поверхні, які дозволяють значно підвищити несучу здатність пар тертя, зносостійкість деталей і трибосполучень, стабільність їх триботехнічних характеристик.

Електроіскрові покриття характеризуються високою зносостійкістю, твердістю і в них не проявляються фазові перетворення.

Зносостійкість композиційних покриттів, отриманих методом електроіскрового легування, залежить від твердості матеріалу покриття, який перешкоджає абразивним часткам потрапляти в поверхню деталі.

До нинішнього часу формування композиційних покриттів методом електроіскрового легування є однією з невирішених задач в проблемі підвищення зносостійкості робочих органів і триботехнічних властивостей деталей сільськогосподарських машин.

Відновлення, зміцнення, підвищення триботехнічних властивостей та строку експлуатації деталей сільськогосподарських машин є важливим резервом розвитку сільськогосподарського машинобудування та ремонтного виробництва, підвищення його ефективності.

Використання зміцнених і відновлених деталей дозволить знизити витрати ремонтних підприємств на запасні частини, зберегти велику кількість металу. Тому підвищення триботехнічних властивостей деталей сільськогосподарських машин шляхом формування композиційних покриттів методом електроіскрового легування є актуальним завданням, вирішення якого забезпечить строк служби зміцнених і відновлених деталей, що не поступиться строку служби нових деталей та допоможе зробити сільськогосподарське та ремонтне виробництво рентабельним.

Література:

1. Гевко Р.Б., Ткаченко І.Г., Павх І.І. Машина сільськогосподарського виробництва: навч. посіб. Тернопіль, 2005. 228 с. <https://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/14777>.
2. Сало В.М., Лещенко С.М., Лузан П.Г., Мачок Ю.В., Богатирьов Д.В. Машина для обробітку ґрунту та внесення добрив: навчальний посібник. Харків. 2016. 244 с. <https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/5475>.
3. Сисолін В.П., Сало В.М., Кропівний В.М. Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування. За ред. М.І. Черновола. Київ, Урожай. 2001. 384 с. ISBN 966-05-0070-X.
4. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Т.1(4.1). Машина та знаряддя для обробітку ґрунту. Харків, Око. 2001. 444 с. ISBN 966-526-069-3
5. ДСТУ ISO 4197: 2004. Ґрунтообробне обладнання. Лапи культиваторів. Національний стандарт України. [Чинний від 2006-06-09]. Київ, Держспоживстандарт України, 2006. 4 с. https://online.budstandart.com/ru/catalog/docpage.html?id_doc=91922
6. ДСТУ ISO 5680: 2004. Ґрунтообробне обладнання. Стояки та лапи культиваторів. Національний стандарт України. [Чинний від 2006-09-01]. Київ, Держспоживстандарт України, 2006. 6 с.
7. Офіційний сайт АТ «Ельворті» [Електронний ресурс]. <https://elvorti.com/>.
8. Офіційний сайт ВАТ “Уманьферммаш” [Електронний ресурс]. <http://fermmash.com/corp/index.php/ru/>.
9. Аулін В.В., Бобрицький В.М. Характер та інтенсивність зношування робочих органів ґрунтообробних машин. Проблеми трибології (Problems of Tribology). Хмельницький, ХДУ. 2004. №2. С. 107-112.
10. Денисенко М.І., Зазимко О.В., Лабунець В.Ф. Дослідження поверхонь тертя робочих органів ґрунтообробних сільськогосподарських машин. Проблеми тертя та зношування. 2016. №1(70). С. 150-153. 131 http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ptz_2016_1_18.
11. Борак К.В., Руденко В.Г., Кравчук А.В., Добранський С.С. Фізичні, хімічні та механічні процеси в трибосистемі «робочий орган – ґрунт». Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. 2017. Вип. 181. С. 143–147. <https://elartu.tntu.edu.ua>